

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ

профессор, д-р техн. н., И.С. Шукуров

Аннотация Территории с горно-котловинным рельефом, которые зачастую могут обладать не только высокими рекреационными и эстетическими качествами, но и культурно-исторической значимостью. При слабых ветрах возможно образование трудно проветриваемых «застойных» зон с повышенными концентрациями вредных примесей, т.е. местных загрязнений. Местные загрязнения атмосферы наблюдаются обычно в зонах наибольшей концентрации автомобильного транспорта. В статье представлены параметры котловины, определяющие ветровую схему его проветривания.

Ключевые слова: город, котловина, склон, рельеф

Введение. В градостроительстве установление особенностей формирования архитектурно-планировочной структуры городской застройки в условиях горно-котловинного рельефа и разработка рекомендацией по ее совершенствованию, основанные на положения концепции устойчивого развития городов является очень актуальной задачей.

Застройка территории этих и других городов в современных условиях зачастую подчиняется логике экономической целесообразности, что само по себе подразумевает наличие неиспользуемых мест и деградацию включенных в них природных ресурсов. Такими местами являются территории с горно-котловинным рельефом, которые зачастую могут обладать не только высокими рекреационными и эстетическими качествами, но и культурно-исторической значимостью (рис.1).

Методы. Обеспечение нормальных микроклиматических условий в городах является основной целью отрасли градостроительной науки. Достигается эта цель решением таких задач, как разработка методов и средств устранения вредных веществ на местах их образования или выделения; использованием природных сил и факторов для интенсификации естественного проветривания.

Рис.1.

Самая извилистая улица Ломбард-стрит в Сан-Франциско, США

Общее загрязнение атмосферы городов наблюдается, как правило, в периоды безветренной погоды и особенно при инверсиях. Оно возникает либо вследствие постепенного накопления вредных примесей автомобильного транспорта при неблагоприятных метеорологических условиях.

При слабых ветрах возможно образование трудно проветриваемых «застойных» зон с повышенными

концентрациями вредных примесей, т.е. местных загрязнений. Местные загрязнения атмосферы наблюдаются обычно в зонах наибольшей концентрации автомобильного транспорта.

Математическая модель расчета воздухообмена

Для оценки эффективности перечисленных методов нормализации атмосферы необходимо провести исследования аэродинамических процессов в этих климатических условиях. Учитывая сложность поставленной задачи, наиболее целесообразным методом исследования в данном случае следует считать моделирование распространения воздушного потока. Для городов сложного рельефа и конфигурации, имеющих плохо проветриваемые застойные зоны, более достоверные данные могут быть получены методом моделирования. Полученные данные могут служить основой для расчета необходимой эффективности комплекса мероприятий и средств по нормализации проветривания воздуха.

Для прогнозирования расчетным методом или моделированием необходимы следующие сведения: 1) физико-механические свойства воздуха; 2) пространственно-планировочная организация;

2) характерные профили города; 5) роза ветров; 6) направление ветра и его повторяемость, влажность воздуха, температурами воздуха и деятельной поверхности и т.д.[3].

Применение метода моделирования не состоит только в построения модели, учитывающую необходимые особенности протекания процесса распределения воздушных масс в пространстве, но и провести имитационное моделирование. Для этого необходимо задать начальные и граничные условия. Решение данной задачи позволит рассчитать количество застойных зон и величин скоростей для каждой высоты города.

Для построения модели использовалась программа ANSYS AIM. Для улучшения показателей естественного проветривания склон реки была подвержен низкотемпературному нагреву. В качестве

источника тепла применялись хромовые проволоки. Электрический нагрев осуществлялся напряжением 35-45В. Вдоль склона рассматривалось образование теплового потока, в результате которого усилился воздухообмен.

В результате компьютерного моделирования получены данные, которые могут служить основой для расчета необходимой эффективности комплекса мероприятий и средств по нормализации состава воздуха в городе. Также удалось определить количество застойных зон и величину скоростей ветрового потока на каждой территории.

Результаты. Интенсивным и постоянно действующим источником загрязнения воздуха в городах является автотранспорт. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания представляют сложную многокомпонентную смесь. В настоящее время в их составе определяется более 200 различных веществ. Из аэрозольных компонентов наиболее опасна сажа, выбрасываемая в виде частиц с преобладающим размером 0,05-0,5 мкм (до 98%). Частицы сажи, обладая значительной удельной поверхностью, сорбируют канцерогенные и другие токсические вещества, которые, попадая в организм человека, могут привести к тяжелым последствиям.

Состав атмосферы горно-котловинных городов достаточно сложен и к его оценке следует подходить, исходя из медико-биологических требований, учитывая концентрации вредных примесей, направление их действия, степень токсичности. Медико-биологические требования к составу воздуха в городах определены предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Однако содержание токсичных веществ в воздухе на уровне ПДК не может рассматриваться в качестве оптимального состава воздушной среды. Учитывая одновременное присутствие в атмосфере городов большого числа аэрозольных и газообразных примесей, необходимо стремиться к тому, чтобы достичь концентраций значительно более низких, чем предельно допустимые. Действие пыли на кожный покров сводится

в основном к механическому раздражению. Вследствие такого раздражения возникает небольшой зуд, неприятное ощущение, а при расчесах может появиться покраснение и некоторая припухлость кожного покрова, что свидетельствует о воспалительном процессе.

Пылинки могут проникать в поры потовых и сальных желез, закупоривая их и тем самым затрудняя их функции. Это приводит к сухости кожного покрова, иногда появляются трещины, сыпи. Попавшие вместе с пылью микробы в закупоренных протоках сальных желез могут развиваться, вызывая гнойничковые заболевания кожи – пиодермии. Закупорка потовых желез пылью в условиях высоких температур способствует уменьшению потоотделения и тем самым затрудняет терморегуляцию.

Обсуждение. Метеорологическими наблюдениями установлено, что в городском пространстве формируется собственный микроклимат, особенности которого проявляются все более четко по мере увеличения глубины котловины. На нижних горизонтах глубоких городов отмечаются существенные различия в температуре воздуха, влажности, прозрачности атмосферы, количестве осадков. Увеличение глубины сопровождается ухудшением условий воздухообмена в городском пространстве, что связано как с падением активности ветрового потока, так и с уменьшением интенсивности солнечной инсоляции, приходящейся на единицу площади обнаженных поверхностей склонов.

Следствием этого является возникновение трудно проветриваемых «застойных» зон, объем которых увеличивается с глубиной и находится в зависимости от скорости ветра на поверхности. Основными факторами, определяющими активность естественного воздухообмена в городах, являются ветровая энергия, солнечная радиация и термическая стратификация атмосферы города и вышележащих слоев. При определенных условиях на естественный воздухообмен могут влиять окислительные процессы и глубинное тепло Земли

(особенно при высоких значениях геотермических градиентов).

В реальных условиях воздухообмен в городах определяется совместным действием ряда факторов, из которых определяющим является ветровая энергия. Местные потоки, вызванные солнечной радиацией, при наличии ветра выполняют второстепенную роль. Термическая стратификация атмосферы в городе и вышележащих слоях либо способствует развитию вертикальных перемещений воздуха, либо препятствует ему.

Выводы. Таким образом, базой для установления основных этапов для регулирования воздушно-температурного режима города являются: прямооточная; рециркуляционная; и комбинированная-рециркуляционно-прямоточная и прямооточная-рециркуляционные схемы естественного проветривания.

Рекомендации. котловины, определяющие ветровую схему его проветривания представлены в табл. 1.

Таблица 1
 Схемы естественного построения, возникающие при различных геометрических параметрах котловинного пространства города

Схема проветривания	Определяющие параметры
Рециркуляционная	При $\frac{B}{H} < 5 + 6L$ и $\beta_n \geq 15^\circ$
Прямоточная	При любых B и H и $\beta_n < 15^\circ$ у подветренного склона
Рециркуляционно-прямоточная	При $\frac{B}{H} > 7L$ и $\beta_n \geq 15^\circ$
Прямоточно-рециркуляционная	При любых B и H и $\beta_n \geq 15^\circ$ склонов

Рассмотрены все четыре случая проветривания территории города, расположенного в горно-котловинном рельефе в зависимости от ширины, глубины и скорости ветра и что позволяет разработать конкретные рекомендации по улучшению окружающей среды.

Библиографический список

1 Шукуров И.С., Пайкан Вахид, Оленьков В.Д., Аманов Р.М. Обеспечение экологической безопасности городов с учетом аэрационного режима воздуха //Вестник БГТУ им. В.Г.Шухова, № 5, М., 2017, С. 41-44.

2 Шукуров И.С., Микри Карим, Ахмед эль Амин Аэродинамическое моделирование при изучении запыленности

воздуха жилой застройки Дамаска //Вестник СПбГАСУ, № 6 (59), 2016, С. 91-96.

3 Шукуров И.С., Пайкан В., Оленьков В.Д. Моделирование аэродинамических процессов на территориях пересеченных рельефах городов //ПГС, № 6, М., 2017, С.14-17.

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> QURILISH MAYDONINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLAVKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282